

Распределение редкоземельных металлов в Узбекистане

Курбонова Раъно Исмоиддин қизи

Преподаватель Термезского инженерно-технологического института

Абдуназаров Элёр Мамасоат ўғли.

Студент 3 курса химико-технологического факультета Термезского инженерно-технологического института

elyorabdunazarov75@gmail.com

Аннотация. В этой статье об обнаружении полезных ископаемых и природных ресурсов в Узбекистане. Стоимость избирательно-сырьевого сектора Узбекистана составляет около 5,7 трлн долларов, сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по геологии Азам Кадирходжаев. Только более 1 трлн долларов составляет уже разведанных запасов и подготовленных месторождений, по председательству. В то же время территория Узбекистана исследуется лишь на 20 процентов, а, следовательно, имеется большой потенциал для выявления новых месторождений.

Ключевые слова: полезные ископаемые, территория, золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты, каолин, земляные металлы, нефть, наличие газа, серебро, молибден, вольфрам, уголь, медь, цинк и свинец.

Abstract. This article describes the distribution of minerals and natural resources in Uzbekistan. The cost of the mineral resource potential of Uzbekistan is about \$ 5.7 trillion, said first deputy chairman of the State Committee for Geology Azam Kadirkhodzhaev. Only more than 1 trillion dollars of them is the value of already explored reserves and prepared deposits, according to the chairman. At the same time, the territory of Uzbekistan is studied only by 20 percent, and accordingly, there is a huge potential to identify new deposits.

Keywords: mineral resource, territory, gold, uranium, copper, potassium salts, phosphorites, kaolin, earth metals, petroleum, natural gas, silver, molybdenum, tungsten, coal, copper, zinc and lead.

ВВЕДЕНИЕ

«По запасам и ресурсам важнейших видов полезных ископаемых, таких как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолины, Узбекистан входит в десятку мировых лидеров. По добыче золота и урана республика занимает одно из ведущих мест. С учетом данных о значительном богатстве полезных ископаемых, наличии соответствующей нормативно-правовой базы, отвечающей современным требованиям бизнеса, растет количество выдаваемых лицензий недропользователям, которые путем создания собственного производства вносят значительный вклад в развитие Узбекистана. соответственно. В результате за последние годы Госкомгеологии выдано более 1200 лицензий на право пользования участками недр», — сказал он.

Только недавно российские, турецкие, китайские, южнокорейские, азербайджанские и британские компании проявили интерес к геологоразведке в Узбекистане.

Например, турецкая сторона проведет геологоразведочные работы в двух регионах Узбекистана на перспективных участках Хуробского, Айдым-Джетымтауского и Сарытауского рудного поля. Они будут искать золото и редкоземельные металлы.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Ранее Узбекистан и российская компания «РосГеоПерспектива» заключили соглашение о проведении геологоразведочных работ на медь и золото на перспективных участках Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 млн долларов.

Узбекистан обладает большими запасами полезных ископаемых, которые включают более 1800 известных месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны включают нефть, природный газ, золото, серебро, уран, молибден, вольфрам, уголь, медь, цинк и свинец. Уран, медь и золото являются главными полезными ископаемыми страны. Объем доказанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет около 2100 тонн. Общие запасы составляют около 3350 тонн.

В настоящее время по решению правительства Узбекистана иностранным инвесторам предлагается 29 месторождений и 111 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Среди них 12 месторождений и 31 перспективная площадь на драгоценные металлы (золото, серебро), 18 цветных металлов (медь, свинец и цинк), 14 месторождений, а также 51 площадь на редкие и редкоземельные металлы и уран.

Перечни предлагаемых иностранным инвесторам месторождений и перспективных площадей будут обновляться каждые пять лет с учетом вновь поступившей геологической информации.

Что касается золота, то в этот список входят месторождения преимущественно золото-кварцевых и золото-сульфидных руд в четырех регионах страны - Ташкентской, Самаркандской, Навоийской областях, а также в Автономной Республике Каракалпакстан. Общие запасы предлагаемого месторождения (категория С2) составляют более 14,5 тонн золота.

Привлечение иностранных инвесторов обусловлено следующими факторами. Во-первых, Узбекистан имеет значительные ресурсы для увеличения мощностей действующего предприятия и создания новых. Во-вторых, республика обладает высокоразвитой горнодобывающей промышленностью,

благоприятной инфраструктурой и высококвалифицированными кадрами. В-третьих, многие месторождения можно разрабатывать открытым способом, что является наиболее дешевым способом. Наконец, Узбекистан имеет благоприятный инвестиционный климат, обеспечиваемый «Законом о недрах» и поддержкой органов управления.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов Южной Кореи создал единственный в Центральной Азии научно-технический центр по изучению редких металлов, сообщает пресс-служба предприятия.

Основанием для создания центра послужило соглашение между Узбекистаном и Кореей о совместной деятельности по редким металлам, подписанное в ноябре 2017 года, а также соглашение между АГМК и Корейским институтом редких металлов (КИРАМ) о создании узбекско-корейского Корейский научно-технический центр редких металлов и сплавов.

«Этот центр является единственным в Центральной Азии и лучшим по оснащению исследованиями редких металлов в мире. Корейская сторона намерена оказать помощь Узбекистану в подготовке специалистов по редким металлам и твердым сплавам. Сотрудничество с зарубежными партнерами поможет повысить конкурентоспособность продукции, создать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, организовать рабочие места и выйти на новый уровень качества», — сказал президент КИТЕСН Сунгил Ю.

Здесь, по его словам, будут функционировать лаборатории нанотехнологий, твердых сплавов, переработки полезных ископаемых и другие. В них будет установлено оборудование ведущих мировых производителей. Его доставка уже началась, она была разделена на три этапа.

«В этом центре в лабораторных условиях будут исследоваться физико-химические и механические свойства металлов с выделением редких, редкоземельных и благородных металлов. Здесь мы не только сделаем самые современные методы анализа с определением 70 химических элементов и минералов, а также используют инновационные технологии в чистом виде или в виде соединений», - сказал председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан сегодня обладает значительными разведанными запасами редких металлов, а также надежной неразведанной сырьевой базой для добычи и производства ряда редких, редкоземельных и микроэлементов. Одни из них сосредоточены в самостоятельных месторождениях, другие могут извлекаться как попутные полезные ископаемые. Например, разведанные запасы молибдена превышают 204 тысячи тонн, триоксида вольфрама - около 117 тысяч.

Уникальность редкоземельных и рассеянных металлов в Узбекистане, широкий спектр их использования, отметил Хурсанов, открывают огромные возможности и перспективы для привлечения иностранных инвесторов. Сегодня АММС установила тесные связи с Корейским институтом промышленных технологий и Корейским институтом редких металлов. Особенно, добавил он, это касается расширения и развития исследовательской инфраструктуры по редким металлам, разрабатываемых инновационных технологий в этой области.

Создание нового научно-технологического центра АГМК является логическим продолжением начатого курса на развитие бизнеса и привлечение передовых технологий в производство Узбекистана. Новый центр открылся на территории бывшего узбекского завода тугоплавких и жаропрочных металлов в Чирчике, который в сентябре 2016 года вошел в состав АГМК.

В рамках открытия научно-технического центра также состоялась международная научно-техническая конференция с участием специалистов и экспертов из Узбекистана и Южной Кореи в области производства редких металлов.

Правительство Узбекистана создаст новый научно-технологический кластер по производству меди с высокой добавленной стоимостью и продуктов ее переработки на территории Узбекистана.

Согласно недавнему Постановлению Президента, кластер будет сосредоточен на следующих направлениях деятельности:

- Расширение геологоразведочных работ на медь, цветные, редкоземельные и редкие металлы

- Внедрение новой системы взаимодействия науки и производства
- Разработка новых видов горно-металлургических машин и оборудования
- Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
- Реализация необходимой инфраструктуры для горно-металлургической отрасли
- Улучшение регуляторной среды.

Для реализации постановления профильные министерства и ведомства сосредоточатся на подготовке инвестиционных проектов, предложений по созданию специальных индустриальных зон, а также системы привлечения иностранных производителей и потенциальных инвесторов.

В частности, в этом году им было поручено подготовить следующее:

- Программа освоения производства новых видов горно-металлургических машин и оборудования на 2022-2026 годы с привлечением зарубежных консалтинговых фирм
- Набор КПЭ по расширению производства химической продукции
- Система привлечения ведущих зарубежных производителей и потенциальных инвесторов для управления деятельностью кластера, а также перечень инвестиционных проектов
- Проект концепции создания и развития кластера с привлечением зарубежных консалтинговых фирм и специалистов
- Целевая программа геологоразведочных работ на медь и другие редкие металлы
- План внедрения стандартизации национальных экологических требований в соответствии с международными стандартами, а также график внедрения международных экологических требований
- Программа по снижению выбросов в окружающую среду крупными компаниями, работающими в горно-металлургической отрасли и других базовых отраслях
- Программа рационального использования водных ресурсов горнодобывающими предприятиями Алмалыкский ГМК и Навоийский ГМК

- Предложения по созданию центра изучения экономики горно-металлургической промышленности
- Предложения по реализации национальной программы повышения конкурентоспособности
- Программа совершенствования регуляторной среды в соответствии с опытом ведущих зарубежных стран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правительство Узбекистана будет заключать контракты с иностранными консалтинговыми фирмами и специалистами. Затраты на разработку вышеуказанных мероприятий возьмут на себя Алмалыкский ГМК, Навоийский ГМК и другие компании.

Создание кластера также охватит производство и транспортировку электроэнергии (включая возобновляемые источники энергии) и строительство инфраструктуры водоснабжения, транспорта и ЖКХ, а также цифровизацию и внедрение телекоммуникационных технологий компаниями, работающими в кластере. Узбекистан занимает восьмое место в мире по запасам меди ¹, а годовой объем производства меди в стране составляет около 150 000 тонн ².

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Xaydarova, M. D., Eshqorayev, S. S., & Ro'zimurodov, B. I. (2022). TYUBEGATAN KONINING SILVINITLARINI ERITISH JARAYONINI O'RGANISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(9), 37-39.
2. Xaydarova, M. D., Eshqorayev, S. S., & Ro'zimurodov, B. I. (2022). Kaliy ma'danlarining dunyo bo'yicha uchrashi. *Science and Education*, 3(6), 149-151.
3. Davronovna, K. M., Sadriddinovich, E. S., & Yigitali Jo'ra o'g, J. (2022). Dependence of Karst Processes on Physico-Chemical Properties of Salts. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(9), 25-28.
4. Eshqorayev Samariddin Sadriddin o'g'li, Abdulhamidova Hilola Sherzod qizi, Abduqayumov Abdurashid Soatmurod o'g'li, Shaymanova Ra'no Soatmurodovna, & Yo'ldosheva Dilbar Nuriddin qizi. (2023). IONITLAR (SORBENTLAR) YORDAMIDA ERITMADAN OLTINNI SORBSIYALASH USULIDA AJRATIB OLISH. *Journal of Universal Science Research*, 1(1), 6–11. Retrieved from <http://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/6>
5. <https://www.azernews.az/region/135210.html>
6. <http://www.uzdaily.com/en/post/49427>
7. Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, <https://uzgeolcom.uz/ru/page/78>
8. ГУП «Редакция газеты « Янги » Узбекистон » и «Правда Востока», <https://yuz.uz/ru/news/agmk-naraivaet-eksportny-potentsial>

